

МОДЕЛЬ 4К КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Землина Юлия Вячеславовна

доктор философии по педагогическим наукам, учитель высшей категории, школа №51

города Ташкент

ura-la@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10658985>

Аннотация. Статья раскрывает возможности формирования здоровой гендерной среды через модель 4К учебников нового поколения. Рассматриваются методические подходы, позволяющие имплементировать вопрос гендерного равенства в учебник, а также решение гендерных вопросов на основе интерактивного урочного процесса.

Ключевые слова: гендерное равенство, модель 4К, начальная школа, компетенции.

Annotatsiya. Maqolada yangi avlod darsliklarining 4K modeli orqali sog'lom gender muhitini yaratish imkoniyatlari ochib berilgan. Darslikga gender tengligi masalalari joylashtirib, shuningdek, interfaol dars jarayoni asosida gender masalalarini hal qilish imkonini beradigan uslubiy yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: gender tengligi, model 4K, boshlang'ich maktab, kompetensiyalar.

Abstract. The article reveals the possibilities of creating a healthy gender environment through the 4K model of new generation textbooks. Methodological approaches are considered that make it possible to implement the issue of gender equality into a textbook, as well as solving gender issues based on an interactive lesson process.

Keywords: gender equality, model 4K, primary school, competencies.

Вопрос формирования гендерного равенства сегодня приобретает большое значение, поскольку является одним из ключевых компонентов сохранения мира и стабильности в общественно-социальных группах, в том числе и на государственном уровне. Его значимость определяется нормативными документами и постоянным отслеживанием гендерной динамики [1].

Согласно исследованиям Азиатского банка развития, переход страны к рыночной экономике стимулирует резкие изменения в этом процессе и требует постоянного наблюдения. По данным гендерных оценок Узбекистан находится на достаточно высоком уровне относительно степени равенства мужчин и женщин, в частности в таких сферах как образование и здравоохранение роль женщины довольно активна [2]. За последний год повысилась и степень вовлечения женщин на руководящие должности [3].

Между тем, воспитание гендерного равенства, на наш взгляд, необходимо осуществлять с раннего возраста, последнее место в этом вопросе занимает и методологическая позиция начальной школы. Именно поэтому исследования в области современной методики в этом вопросе являются актуальными и своевременными.

На сегодняшний день новейшая методика, позволяющая развивать компетенции, основанные на модели 4К, раскрывает и возможности формирования гендерных особенностей. 4К – это комплексный подход к обучению, применяемый во всех предметах, интегрирующий компетенции креативности, критического мышления, коллаборации, коммуникативности.

Рассмотрим систему гендерных отношений через предмет математики в начальной школе. Она включает в себя следующие подходы:

Иллюстративный. На обложке учебника и во внутреннем содержании иллюстрации отражают позитивное отношение к общению мальчиков и девочек. Равно между собой делятся объяснения правил, сопровождаются рисунками задачи и выражения.

Текстовый. Контент задач включает бытовые (направленные на решение жизненных ситуаций) вопросы, относящиеся в равной доле к мужчинам и женщинам.

Мотивационный. Для решения творческих задач предложено разделение класса на группы по рядам, нет специфического разделения на мальчиков и девочек.

Модель 4К позволяет имплементировать гендерные вопросы в учебный материал с разных ракурсов (рис.1).

Рис.1. Возможности модели 4К в имплементации гендерных вопросов.

Относительно акцентирования на каждую компетенцию модели 4К можно выявить следующие характеристики:

1. Коммуникативная компетенция. Проявляется в двух аспектах – активном и пассивном. На пассивном уровне учащиеся получают когнитивные навыки при чтении математических заданий и слушании темы учителя. Активный уровень характеризуется вовлечением учащихся в коммуникативный процесс. Одной из задач работы над этой компетенцией является формирование равного отношения в коллективе, в том числе среди мальчиков и девочек.

2. Коллаборативная компетенция. Позволяет вовлекать учащихся в групповую работу, независимо от их пола и иных характеристик. Такая работа направлена на формирование дружеских отношений в коллективе, а также предполагает возможный выбор капитана команды на основе лидерских качеств. Этот процесс стимулирует у учащихся развитие компетенции делегирования, когда участникам группы раздаются задания и другая работа исключительно по их способностям.

3. Креативная компетенция. Характеризуется глубокими познаниями и осознанным желанием создавать собственные проекты. Нельзя сказать, что креативная компетенция – это задания по творчеству, и поэтому присуща в основном женскому коллективу. Креативность здесь следует понимать в более глубоком смысле: через

когнитивные навыки формируются аффективные способности, позволяющие расширять психомоторные процессы, которые отвечают за совершение действий на основе алгоритма, синтезирование информации, предложение личных заданий. Так, в математическом понимании геометрическая фигура «точка» может быть представлена в качестве объекта наблюдения за креативным ростом ученика. Начиная изучение точки с её понимания, месторасположения, соединения и превращения в другие фигуры, учащиеся постепенно приходят к усложнению навыков работы с ней: копирование по точкам, симметричное соединение, расположение по возрастанию и иным признакам. Конечным звеном этой системы в начальной школе является работа с точками на координатной плоскости, с креативной точки зрения – создание собственных фигур из точек. Вовлечение учащихся в этот интересный процесс происходит независимо от их полового различия, исключительно благодаря способностям и личным предпочтениям.

4. Критическая компетенция. Является одной из разновидностей креативной компетенции. Основываясь на определённых уровнях таксономии Блума, критическое мышление – это последний этап развития личности, возникающий после создания объекта, и предполагающий оценивание исполнителей [4]. Эта компетенция наиболее полно выражает равноправное гендерное отношение, поскольку подразумевает обучение справедливой оценке, вне зависимости от негативных связей в коллективе.

Таким образом, модель 4К позволяет формировать в ученике начальной школы гармонично-развитую личность, способную адаптироваться к любым жизненным условиям. Учитывая интересы современного общества, такой подход имеет широкие возможности для создания позитивной гендерной установки.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан раздел 2, статья 19
2. Узбекистан Гендерная оценка по стране Гендер и Развитие / Центральная и Западная Азия / 2014 г. Азиатский банк развития. Филиппины. ISBN 978-92-9254-502-4
3. https://uza.uz/ru/posts/moralno-i-duhovno-razvitaya-zhenschina-rukovoditel-podderzhka-semi-i-obschestva_529545
4. Шевелева П. Е., Ганеева А. Р. Проектирование учебных заданий по математике на основе таксономии Блума // Проблемы и перспективы информатизации физико-математического образования. – 2016. – С. 280-282.